

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 51–69

ODPORÚČANIE SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI KLINICKEJ BIOCHÉMIE PRE KLINICKÚ PRAX - VYŠETRENIE GLOMERULOVEJ FILTRÁCIE A PROTEINÚRIE SLOVAK SOCIETY OF CLINICAL BIOCHEMISTRY CLINICAL PRACTICE GUIDELINE – EXAMINATION OF GLOMERULAR FILTRATION RATE AND PROTEINURIA

Sečník Peter ml.¹, Šebová Claudia², Vasilenková Alena², Pivovarníková Hedviga³,
Magula Daniel⁴, Ďurovcová Eva⁵

¹SK-LAB, s.r.o. – klinické laboratórium, Lučenec, ²Národný ústav detských chorôb, Bratislava, ³Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana, Prešov, ⁴Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra, ⁵Ústav lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach

Recenzenti:

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.¹, prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.², doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.¹

¹Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava, ²Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava

SÚHRN

Ochorenia obličiek majú vysokú prevalenciu a ich včasná diagnóza je predpokladom úspešnej liečby a priaznivej prognózy. Vyšetrenie glomerulovej filtrácie a proteinúrie sú rutinné biomarkery funkcie a poškodenia obličiek a využívajú sa na diagnostiku, klasifikáciu, stratifikáciu rizika komplikácií a monitorovanie progresie ochorenia. Cieľom autorov tohto odporúčania bolo poskytnúť súhrn aktuálnych poznatkov o vyšetrení glomerulovej filtrácie a proteinúrie v prehľadnej forme a prispieť k ich harmonizácii. Tento dokument je v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Kidney Disease Improving Global Outcomes, Committee on Chronic Kidney Disease of the European Federation of Laboratory Medicine a European Renal Association s prihliadnutím k špecifikám laboratórnej diagnostiky v Slovenskej republike.

Kľúčové slová: kreatinín, glomerulová filtrácia, proteinúria, albuminúria, chronická choroba obličiek

ABSTRACT

Kidney diseases have a high prevalence and their early diagnosis is a prerequisite for successful treatment

and a favourable prognosis. Glomerular filtration rate and proteinuria are routinely available biomarkers of kidney function and damage and are used for diagnosis, classification, risk stratification of the risk of complications and monitoring disease progression. The authors of this recommendation aimed to provide a summary of current knowledge on glomerular filtration rate and proteinuria in a clear form and contribute to the harmonization of laboratory examination of kidney diseases. This document is in accordance with the current recommendations of the Kidney Disease Improving Global Outcomes and the Committee on Chronic Kidney Disease of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine and the European Renal Association, taking into account the specifics of laboratory diagnostics in the Slovak Republic.

Key words: creatinine, glomerular filtration, proteinuria, albuminuria, chronic kidney disease

Dátum schválenia výborom Slovenskej spoločnosti

klinickej biochémie (SSKB): apríl 2025

Dátum vydania: jún 2025

Vyhlasenie:

Odporúčania SSKB predstavujú názory autorského kolektívu a boli vypracované po dôkladnom zvážení vedeckých a lekárskejších poznatkov a dôkazov dostupných v čase ich zverejnenia a schválené výborom SSKB. SSKB nie je zodpovedná za akéhokoľvek rozpory, nezrovnalosti a/alebo nejednoznačnosti medzi Odporúčaniami SSKB a akýmikoľvek inými oficiálnymi odporúčaniami alebo usmerneniami vydanými príslušnými orgánmi štátnej správy alebo inými relevantnými inštitúciami. Zdravotníckym pracovníkom sa odporúča tento dokument zohľadniť v rámci diagnostického – terapeutického procesu. Odporúčania SSKB však žiadnym spôsobom nenahradzujú klinický úsudok a individuálnu zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov za prijímanie vhodných a presných rozhodnutí s ohľadom na zdravotný stav pacienta a po konzultácii s týmto pacientom a, ak je to vhodné a/alebo potrebné, aj s jeho zákonným zástupcom.

Skratky

- ACR – pomer albumín/kreatinín v moči
- A1M – alfa-1-mikroglobulín
- AKI – akútne poškodenie obličiek
- AU – albuminúria
- B2M – beta-2-mikroglobulín
- CKD – chronická choroba obličiek
- CKD-EPI – Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration
- CLSI - Clinical Laboratory and Standards Institute
- CRM – certifikovaný referenčný materiál
- DTPA – dietyléntriámín-pentaacetát
- EDTA – etyléndiamín-tetraacetát
- EFLM – European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
- eGF – odhadovaná glomerulová filtrácia
- EKFC – European Kidney Function Consortium
- ERM – Európsky referenčný materiál
- GF – glomerulová filtrácia
- IFCC – International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
- ID-GC/MS – izotopová dilúcia s plynovou chromatografiou a hmotnostnou spektrometriou
- ID-LC/MS – izotopová dilúcia s kvapalinovou chromatografiou a hmotnostnou spektrometriou
- IRMM – Institute for Reference Materials and Measurements

- JCTLM – Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine
- KDIGO – Kidney Disease Improving Global Outcomes
- NIST – National Institute for Standardization and Technology
- PCR – pomer celková bielkovina/kreatinín v moči
- POCT – point of care testing
- pRIFLE - Pediatric Risk, Injury, Failure, Loss, End Stage Renal Disease
- PU – proteinúria
- TDM – terapeutické monitorovanie liečiv

Úvod

Chronická choroba obličiek (CKD) má vysokú prevenciu (priemerne cca 10 %) a v pokročilom štádiu vedie k terminálnemu zlyhaniu obličiek [1]. Glomerulová filtrácia (GF) a pomer albumínu ku kreatinínu v moči (ACR) sú hlavné diagnostické kritériá CKD a využívajú sa aj na klasifikáciu, stratifikáciu rizika komplikácií a monitorovanie progresie choroby (KDIGO CKD Working Group, 2024). Cieľom tohto odporúčania je v stručnej a prehľadnej forme poskytnúť súhrn aktuálnych poznatkov a prispieť k harmonizácii laboratórnej diagnostiky ochorení obličiek. Východiskom sú odporúčania organizácie Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) a závery Committee on Chronic Kidney Disease of the European Federation of Laboratory Medicine (EFLM) a European Renal Association (KDIGO CKD Working Group, 2024; Cavalier a kol., 2023; Delanaye a kol., 2022). Odporúčanie je zamerané na biomarkery funkcie glomerulov a vyšetrenie proteinúrie, ďalšie laboratórne vyšetrenia pre diagnostiku ochorení obličiek presahujú jeho rámec (hodnotenie močového sedimentu a diagnostika hematurie, analýza konkrémentov, stanovenie autoprotilátok, monoklonových imunoglobulínov a.i.).

Vyšetrenie glomerulovej filtrácie

1. Odborné východiská

- Pre posúdenie funkcie renálnych glomerulov sú v rutínnej praxi dostupné dva sérové biomarkery – kreatinín a cystatín C.
- Výber vhodného biomarkera závisí na telesnej konštitúcii, komorbiditách, farmakologickej anamnéze, podmienkach odberu a konkrétnej klinickej situácii. Ich základné charakteristiky uvádzame v prílohe 1, tabuľke 1.

- Referenčnou metódou na stanovenie kreatinínu je izotopová dilúcia s kvapalinovou (plynovou) chromatografiou a hmotnostnou spektrometriou (ID-LC/MS, ID-GC/MS). Referenčná metóda na stanovenie cystatínu C nie je definovaná (JCTLM Database, 2024).
- V rutinnej praxi sa na vyšetrenie cystatínu C používa imunoturbidimetrická alebo imunonefelometrická metóda, na stanovenie kreatinínu fotometrická enzymatická alebo Jaffého metóda (Cavalier a kol., 2023). Charakteristiky a obmedzenia Jaffého a enzymatickej metódy uvádzame v prílohe 1, tabuľke 2 (Pottel a kol., 2024; Thomas a kol., 2023; Delanaye a kol., 2017).
- Požiadavky na analytickú kvalitu rutinných metód pre oba biomarkery sú zhrnuté v prílohe 1, tabuľke 4 [8,9,10]. Ich splnenie v bežnej praxi je dosiahnuteľné aj vďaka výrazným pokrokom v oblasti harmonizácie analytických metód (JCTLM Database, 2024; Boutten a kol., 2013; Ebert a kol., 2016; Bargnoux a kol., 2017).
- Výpovedná hodnota sérových koncentrácií kreatinínu a cystatínu C u pacientov s CKD (ustálený stav) sa výrazne zvyšuje použitím matematických vzťahov pre odhad glomerulovej filtrácie (eGF) (Cavalier a kol., 2023; Levey a kol., 2009; Inker a kol., 2012; Schwartz a kol., 2009; Pottel a kol., 2021; Pottel a kol., 2023).
- Rovnice kombinujúce oba vyššie uvedené biomarkery sú vo väčšine prípadov najpresnejšou metódou odhadu GF dostupnou v rutinnej praxi a najviac korelujú s priamym meraním GF pomocou exogénnych biomarkerov.
- Presnosť odhadu GF pomocou kombinovanej rovnice sa znižuje v prípade neglomerulových faktorov ovplyvňujúcich disproporcionálne len jeden z biomarkerov. V tomto prípade je vhodnejší odhad GF s využitím biomarkera, ktorý nie je ovplyvnený (KDIGO CKD Working Group, 2024).
- V období rokov 2021 – 2023 boli postupne publikované a validované rovnice EKFC (Pottel a kol., 2021; Pottel a kol., 2023), ktoré sú špecificky určené pre európsku populáciu a v súčasnosti by mali byť podľa odporúčaní EFLM preferované (Cavalier a kol., 2023). Predpokladá sa, že v európskych krajinách postupne nahradia aktuálne najrozšírenejšie rovnice CKD-EPI a Schwartzove rovnice pre pediatrickú populáciu (Levey a kol., 2009; Inker a kol., 2012; Schwartz a kol., 2009). Implementácia nových rovníc by mala byť čo najviac plošná s prioritou zachovania regionálnej jednotnosti používanej metódy odhadu GF.
- Niektoré klinické indikácie (napr. posúdenie funkcie obličiek v transplantáčnej medicíne, katabolické stavy, onkologické ochorenia s vysokým rozpadom buniek, pokročilá cirhóza pečene, terapeutické monitorovanie chemoterapeutík) vyžadujú stanovenie GF priamym meraním založeným na princípe klírensu exogénneho markeru, ako je napríklad inulín, iohexol, $^{51}\text{Cr-EDTA}$ a $^{99\text{m}}\text{Tc-DTPA}$. (Cavalier a kol., 2023). Preferuje sa stanovenie plazmatického klírensu iohexolu, pre ktoré v Európe aktuálne prebieha proces harmonizácie koordinovaný European Kidney Function Consortium (EKFC) a Committee on Chronic Kidney Disease EFLM (Ebert a kol., 2024).
- Hodnotenie glomerulovej filtrácie pre účely diagnostiky, klasifikácie a stanovenia prognózy CKD je založené na stratifikácii rizika v rámci kategórií G1-G5 (príloha 1, tabuľka 3). Kategórie G1 a G2 spĺňajú kritériá CKD len v prípade prítomnosti ďalších známkoch ochorenia obličiek (KDIGO CKD Working Group, 2024).
- Pri monitorovaní CKD sa za klinicky významnú zmenu považuje pokles GF o viac ako 20 % oproti predchádzajúcej hodnote. V prípade terapie blokátormi renín-angiotenzínového systému je známkou zhoršenia glomerulovej funkcie až pokles GF o viac ako 30 % (KDIGO CKD Working Group, 2024).
- Glomerulová filtrácia je závislá od veku; po 40. roku života zvyčajne klesá priemerne o $0,17 \text{ mL}\cdot\text{s}^{-1}\cdot 1,73 \text{ m}^2$ za 10 rokov, pravdepodobne v dôsledku fyziologického poklesu prietoku krvi obličkami a degeneratívnych zmien v glomeruloch (Zima a kol., 2021).

1.1. Osobitosti pediatrickej populácie

- Základnou charakteristikou detí je ich rast a vývoj. GF je po narodení veľmi nízka, s maturáciou obličiek sa postupne zvyšuje a kulminuje na úrovni dospelých približne vo veku 1,5 – 2 rokov. Normálny rozsah GF pre jednotlivé vekové kategórie bol definovaný meraním klírensu inulínu (Vandevoorde a kol., 2016; Schwartz a kol., 2007).
- Kreatinín v sére novorodencov je v dôsledku fetoplacentárneho prenosu 48 – 72 hodín po pôrode porovnateľný s koncentráciou u matky, s premenlivým poklesom v priebehu dní až týždňov v závislosti od

gestačného veku (Mian a kol., 2017; Zaoral a kol. 2016).

- Cystatín C v sére je po narodení mierne zvýšený, čo pravdepodobne odráža nižšiu fyziologickú GF. So zvyšujúcou sa GF postupne klesá a dosahuje platô približne vo veku 1,5 – 2 rokov, čo odráža úplnú maturáciu funkcie glomerulov (Mian a kol., 2017).
- Výskyt analytických interferencií pri Jaffého metóde v porovnaní s enzýmovou metódou je v detskom veku vyšší. Dôvodom je vyššia relatívna koncentrácia pseudokreatinínových Jaffého chromogénov a väčší podiel hemolytických a ikterických vzoriek. Jaffého metóda v detskom veku nadhodnocuje GF priemerne o 20 – 40 % (KDIGO CKD Working Group, 2024; Cavalier a kol., 2023; Pottel a kol., 2024; Delanghe 2009; Cobbaert a kol., 2009).
- CKD u detí je v porovnaní s dospelými zriedkavá, najčastejšou príčinou sú dedičné anomálie obličiek a močových ciest a nemusí sa manifestovať znížením GF (napr. tubulopatie). Manažment CKD nie je zameraný len na primárnu príčinu, zahŕňa multidisciplinárny prístup k zabezpečeniu normálneho rastu, výživy a neurokognitívneho vývoja.
- Frekvencia výskytu akútneho poškodenia obličiek (AKI) u detí je vyššia v porovnaní s dospelými. Na diagnostiku, diferenciáciu a hodnotenie závažnosti sa používa klasifikačný systém pRIFLE (Sethi a kol., 2021). Kreatinín podlieha dynamickému sledovaniu v širokom kontexte ďalších laboratórnych a klinických parametrov presahujúcich rozsah tohto odporúčania (osmolalita, sodík v moči, frakčné exkrécie sodíka a močoviny, diuréza, bilancia tekutín a iné).
- V akútnych rozhodovacích procesoch možno na stanovenie kreatinínu využiť aj „point of care“ (POCT) systémy v supervízii centrálného laboratória (KDIGO CKD Working Group, 2024).

2. Odporúčania

2.1. Všeobecné odporúčania

1. Na stanovenie kreatinínu a cystatínu C odporúčame použitie výlučne štandardizovaných metód so zodpovedajúcou metrologickou nadväznosťou na ID-GC(LC)/MS a CRM NIST 967 pre kreatinín a ERM DA-471/IFCC pre cystatín C (Cavalier a kol., 2023; JCTLM Database, 2024; IFCC Working Group GFRA, 2006; Myers a kol., 2006; Boutten a kol., 2013).

2. Neodporúčame súčasné alebo striedavé používanie viacerých analytických metód na stanovenie jedného biomarkera za účelom monitorovania dynamiky GF u jedného pacienta v rámci jedného zdravotníckeho zariadenia, najmä ak využíva služby viacerých laboratórií. Výnimkou je overenie prípadných analytických interferencií (príloha 1 - tabuľka 2).
3. Koncentráciu kreatinínu v sére odporúčame vyjadrovať v jednotkách $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ zaokrúhlenú na celé číslo, koncentráciu kreatinínu v moči odporúčame uvádzať v jednotkách $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
4. Koncentráciu cystatínu C odporúčame vyjadrovať v jednotkách $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
5. Navrhujeme zvážiť prevzatie referenčných rozmedzí pre kreatinín a cystatín C z relevantnej literatúry (Ceriotti a kol., 2008; Adeli a kol., 2020). Podmienkou je verifikácia referenčných rozmedzí podľa protokolu Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) EP-28-A3c (Ozarda a kol., 2018; CLSI, 2023).
6. Odhad GF odporúčame vyjadrovať v jednotkách $\text{mL}\cdot\text{s}^{-1}\cdot 1,73\text{ m}^{-2}$ zaokrúhlený na jedno desatinné miesto.
7. Odporúčame uvádzať na výsledkovom liste, ktorý biomarker(y) bol(i) použitý(é) pre odhad GF (napr. eGF-kreatinín). Informácia o rovniciach používaných laboratóriom pre odhad GF by mala byť súčasťou dokumentácie dostupnej klinickým partnerom laboratória (napr. laboratórnej príručky).
8. Odporúčame zavedenie stanovenia iohexolu alebo alternatívnej metódy pre priame meranie GF minimálne v jednom laboratóriu v rámci Slovenskej republiky. Predpokladom je nadväznosť na transplantáčny program.
9. Obmedzenia analytických metód, biomarkerov a metód odhadu GF odporúčame aktívne komunikovať a opakovane konzultovať s klinickými partnermi laboratória.

2.2. Odporúčania pre dospelú populáciu (vek viac ako 18 rokov)

1. Na stanovenie kreatinínu v sére odporúčame použitie enzýmovej metódy (KDIGO CKD Working Group, 2024; Cavalier a kol., 2023; Pottel a kol., 2024; Boutten a kol., 2013; Piéroni a kol., 2011; Panteghini a kol., 2015; Hoste a kol., 2015).

2. V prípade nedostupnosti enzýmovej metódy navrhujeme na stanovenie kreatinínu v sére zvážiť použitie Jaffého metódy, ktorá má nižšiu analytickú špecifickosť, vyšší bias a nižšiu precíznosť (Cavalier a kol., 2023; Boutten a kol., 2013; Panteghini a kol., 2015; Hoste a kol., 2015). Podmienkou je metrologická nadväznosť metódy a matematická korekcia na pseudokreatinínové chromogény.
3. Na stanovenie kreatinínu v moči sú Jaffého a enzýmová metóda rovnocenné (KDIGO CKD Working Group, 2024). Pre oba materiály (sérum a moč) odporúčame v rámci laboratória použiť rovnakú analytickú metódu.
4. Spolu s koncentráciou kreatinínu a cystatínu C odporúčame na výsledkovom liste uvádzať súčasne aj odhad glomerulovej filtrácie (Cavalier a kol., 2023; Biljak a kol., 2017).
5. Pre rutinné vyšetrenie glomerulovej funkcie a ako iniciálne vyšetrenie pri podozrení na ochorenie obličiek odporúčame eGF z kreatinínu (KDIGO CKD Working Group, 2024).
6. Pre potvrdenie diagnózy, klasifikáciu, stanovenie prognózy a pravdepodobnosti výskytu komplikácií CKD odporúčame uprednostniť eGF z kombinovanej rovnice pre kreatinín a cystatín C. Táto rovnica je vhodnejšou alternatívou eGF z kreatinínu aj pre detekciu iniciálnych štádií glomerulopatie (napr. pri diabetes mellitus, artériovej hypertenzii), a ak je potrebný presnejší odhad GF (KDIGO CKD Working Group, 2024).
7. Ak sú prítomné neglomerulové faktory (analytické a/alebo biologické) výrazne ovplyvňujúce výlučne koncentráciu kreatinínu odporúčame odhad GF z cystatínu C (príloha 1, tabuľka 1) (KDIGO CKD Working Group, 2024; Cavalier a kol., 2023; Pottel a kol., 2024; Thomas a kol., 2023).
8. V prítomnosti klinických stavov spojených s prítomnosťou neglomerulových faktorov ovplyvňujúcich koncentráciu kreatinínu aj cystatínu C (závažné chronické ochorenia ako cirhóza pečene, kardiálna insuficiencia, katabolické stavy, výrazná obezita) neexistuje presná metóda odhadu GF. Na rutinné použitie odporúčame kombinovanú rovnicu pre kreatinín a cystatín C, presný údaj o funkcii glomerulov poskytuje len priame meranie GF (KDIGO CKD Working Group, 2024).
9. Vzhľadom na nedávne publikovanie rovníc EKFC (Pottel a kol., 2021; Pottel a kol., 2023) odporúčame v prechodnom období naďalej používať rovnice CKD-EPI 2009 pre eGF z kreatinínu, CKD-EPI 2012 pre eGF z cystatínu C a kombinovanú rovnicu CKD-EPI 2012 pre eGF z kreatinínu a cystatínu C (Levey a kol., 2009; Inker a kol., 2012). Rovnice sú uvedené v prílohe 2.
10. Pri implementácii nových rovníc EKFC do klinickej praxe odporúčame zjednotiť metodiku odhadu GF v rámci Slovenskej republiky (KDIGO CKD Working Group, 2024; Cavalier a kol., 2023).
11. Neodporúčame používať aktualizované rovnice CKD-EPI z roku 2021 z dôvodu ich nevhodnosti pre európsku populáciu (Cavalier a kol., 2023; Delanaye a kol., 2022).
12. Pri obmedzeniach vylučujúcich použitie vyššie uvedených odhadov GF a nedostupnosti priameho merania GF, navrhujeme zvážiť možnosť využitia klirensu kreatinínu. Podmienkou je dôsledné poučenie a compliance pacienta pri zbere moču (príloha 3). Táto metóda je vhodná len pre hrubý orientačný odhad, nadhodnocuje GF o 16 % pri reálnej $GF > 1,3 \text{ mL}\cdot\text{s}^{-1}\cdot 1,73 \text{ m}^2$ až 90 % pri reálnej $GF < 0,7 \text{ mL}\cdot\text{s}^{-1}\cdot 1,73 \text{ m}^2$ (Thomas a kol. 2023).
13. Výsledky $eGF < 1.0 \text{ mL}\cdot\text{s}^{-1}\cdot 1,73 \text{ m}^2$ odporúčame označiť na výsledkovom liste ako znížené.
14. V rámci diagnostiky CKD odporúčame opakovane potvrdiť zníženú GF z dôvodu vylúčenia vplyvov biologickej a analytickej variability a tiež odlíšenia od AKI.
15. V prípade AKI odporúčame pre jej klasifikáciu využiť hodnotu koncentrácie kreatinínu a posúdenie dynamiky koncentrácie v čase spolu s diurézou. Interpretácia sa riadi aktuálnou klasifikáciou v zmysle odporúčania KDIGO (KDIGO AKI Working Group, 2012).

2.3. Odporúčania pre pediatrickú populáciu (vek do 18 rokov)

1. Na stanovenie kreatinínu v sére odporúčame použitie výlučne enzýmovej metódy. Rutinné použitie Jaffého metódy je v tejto vekovej skupine nevhodné (KDIGO CKD Working Group, 2024; Cavalier a kol., 2023; Pottel a kol., 2023; Delanghe, 2008; Cobbaert a kol., 2009). Dostupnosť viacerých metód stanovenia môže byť potrebná na posúdenie vplyvu analytických interferencií v individuálnych prípadoch.

2. Laboratórium merajúce kreatinín u dojčiat a malých detí musí zabezpečiť, aby proces kontroly kvality kompletne pokrýval očakávaný rozsah koncentrácií pre cieľovú skupinu vrátane nízkych hodnôt (KDIGO CKD Working Group, 2024).
3. Na stanovenie kreatinínu v moči sú Jaffého a enzýmová metóda rovnocenné (KDIGO CKD Working Group, 2024). Pre oba materiály odporúčame v rámci laboratória použiť rovnakú analytickú metódu.
4. V prípade, ak je uvedená výška pacienta, odporúčame spolu s koncentráciou kreatinínu na výsledkovom liste súčasne uvádzať aj odhad glomerulovej filtrácie.
5. Cystatín C neodporúčame na rutinné hodnotenie funkcie obličiek u detí, navrhujeme zväžiť jeho použitie len v špeciálnych klinických situáciách (malnutrícia, anorexia, spina bifida, svalová dystrofia, niektoré metabolické ochorenia...) ideálne v indikácii špecialistom.
6. Spolu s koncentráciou cystatínu C odporúčame na výsledkovom liste súčasne uvádzať aj odhad GF.
7. Vzhľadom na nedávne publikovanie rovníc EKFC (Pottel a kol., 2021; Pottel a kol., 2023) odporúčame v prechodnom období na odhad GF z kreatinínu aj cystatínu C naďalej používať Schwartzove rovnice z roku 2009 (Schwartz a kol., 2009). Rovnice sú uvedené v prílohe 2.
8. Výsledky $eGF < 1.5 \text{ mL} \cdot \text{s}^{-1} \cdot 1,73 \text{ m}^{-2}$ odporúčame označiť na výsledkovom liste ako znížené (KDIGO CKD Working Group, 2024).

Kľúčové body

- Na stanovenie kreatinínu preferovať štandardizovanú enzýmovú metódu. Proces kontroly kvality musí pokrývať celý rozsah koncentrácií očakávaných u pacientov.
- Výsledky uvádzať v jednotkách SI.
- Spolu s koncentráciou kreatinínu a cystatínu C uvádzať na výsledkovom liste súčasne aj odhad glomerulovej filtrácie.
- V rutinnej praxi preferovať u dospelých pacientov rovnice CKD-EPI a u pediatrických pacientov Schwartzovu rovnicu.
- Pri indikácii metodiky odhadu GF a interpretácii výsledkov zohľadniť klinický stav pacienta a možné interferenty.

Vyšetrenie proteinúrie

1. Odborné východiská

- Stanovenie koncentrácie proteínov v moči je základným vyšetrením štrukturálneho poškodenia obličiek, ktoré sa využíva pre diagnostiku, monitorovanie efektivity terapie a tiež pre monitorovanie priebehu ochorenia a odhad rizika progresie a výskytu komplikácií CKD. V praxi sa najčastejšie využíva stanovenie celkovej bielkoviny a stanovenie albumínu, dostupné je aj vyšetrenie ďalších špecifických proteínov pre typizáciu proteinúrie a diferenciálnu diagnostiku nefropatií (príloha 1, tabuľka 5).
- Referenčná metóda na stanovenie albumínu a celkovej bielkoviny v moči nie je definovaná. Existuje niekoľko kandidátnych metód pre stanovenie albumínu na princípe LC-MS/MS. Pre stanovenie albumínu sú dostupné referenčné materiály NIST-SRM 2925 a IRMM-ERM DA470 (JCTLM Database, 2024; Seegmiller a Bachmann, 2024).
- V rutinnej praxi sa albumín vyšetruje imunoturbidimetrickou alebo imunonefelometrickou metódou, celková bielkovina fotometrickou (biuretovou) alebo turbidimetrickou metódou (Seegmiller a Bachmann, 2024).
- Kvantitatívne analytické metódy pre stanovenie albumínu v moči vykazujú vyššiu úroveň analytickej senzitivity, špecificity, precíznosti a štandardizácie ako metódy pre stanovenie celkovej bielkoviny v moči. (KDIGO CKD Working Group, 2024).
- Diagnostická senzitivita kvantitatívnych analytických metód pre stanovenie celkovej bielkoviny v moči je nevyhovujúca pre záchyt skorých štádií CKD. Dôvodom je nedostatočne nízky limit kvantifikácie a tiež nižšia analytická precíznosť (presnosť) v oblasti nízkych koncentrácií. Analytická senzitivita metód nie je ekvivalentná pre všetky močové proteíny (napr. nižšia senzitivita turbidimetrických metód pre alfa-1-mikroglobulín a Tammov-Horsfallov proteín). Problémom je aj neexistujúca štandardizácia. Výsledky sa preto môžu výrazne líšiť v závislosti na metóde a prítomnosti rôznych proteínov vo vzorke (KDIGO CKD Working Group, 2024; Thomas a kol., 2023; Biljak a kol., 2017)
- Požiadavky na analytickú kvalitu rutinných kvantitatívnych metód uvádzame v prílohe 1, tabuľke 4.
- V praxi sú tiež pomerne rozšírené semikvantitatívne metódy pre stanovenie celkovej bielkoviny na prin-

- cípe kolorimetrie s využitím proteínovej chyby pH indikátorov. Ich analytická senzitivita a špecificita je však výrazne limitovaná (senzitivita 90 – 95% pre albumín až od koncentrácie $> 200 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$, výrazne nižšia pre imunoglobulíny a ich voľné ľahké reťazce a tiež pre nízkomolekulové proteíny) a sú zaťažené interferenciami. Analogicky existujú aj semikvantitatívne metódy pre stanovenie albumínu a/alebo ACR. Žiadnu zo spomínaných metód nie je možné využiť pre diagnostiku, monitorovanie a klasifikáciu CKD (KDIGO CKD Working Group, 2024; Thomas a kol., 2023)
- Z dôvodu minimalizácie vplyvu variabilnej hydratácie a diurézy (a z toho vyplývajúcej dilúcie moču) sa koncentrácia bielkovín vyjadruje ako pomer ku koncentrácii kreatinínu v jednorazovej vzorke moču alebo ako množstvo vylúčené za 24 hodín.
 - Za zlatý štandard vyšetrenia proteinúrie a albuminúrie sa dlhodobo považuje stanovenie ich močovej exkrécie za 24 hodín (Thomas a kol., 2023).
 - Vzhľadom na problematické zaistenie optimálnych podmienok 24 hodinového zberu moču je v praxi presnejšie a spoľahlivejšie stanovenie proteínov v jednorazovej vzorke moču a objektívizácia výsledku pomocou prepočtu na kreatinín. Najčastejšie sa využíva pomer albumínu, resp. celkovej bielkoviny ku kreatinínu (z angl. protein/creatinine ratio – PCR, albumin/creatinine ratio – ACR) (KDIGO CKD Working Group, 2024; Thomas a kol., 2023).
 - Fyziologická koncentrácia bielkovín v moči sa pohybuje v rozmedzí 50 – 150 mg za 24 hodín a tvoria ju uromodulín, albumín, IgG, IgA a polyklonové ľahké reťazce kappa a lambda.
 - Funkčná proteinúria a ortostatická proteinúria sú prechodné formy proteinúrie s nízkou kvantitou ($< 1 \text{ g}$ za 24 hodín), ktoré majú hemodynamickú príčinu a nie sú známkou ochorenia obličiek. Ďalšie faktory ovplyvňujúce ACR a PCR, ktoré nie sú spojené s poškodením obličiek, uvádzame v prílohe 1, tabuľke 6.
 - Koncentrácia albumínu v moči je výsledkom rovnováhy medzi jeho glomerulovou filtráciou (fyziologicky $3,3 \text{ g}$ za 24 hodín) a tubulárnou reabsorpciou ($3,2 \text{ g}$ za 24 h). Zvýšená albuminúria ($> 30 \text{ mg}$ za 24 h) môže byť zapríčinená poškodením glomerulov (zmeny v štruktúre endotelu, glomerulovej bazálnej membrány alebo podocytov) a/alebo renálnych tubulov (Seegmiller a Bachmann, 2024).
 - Stanovenie albuminúrie je senzitivnejším markerom glomerulopatie a má vyššiu výpovednú hodnotu ako stanovenie proteinúrie v rámci diagnostiky a odhadu rizika progresie a rozvoja komplikácií CKD. Albuminúria je tiež nezávislým prediktorom kardiovaskulárneho rizika (KDIGO CKD Working Group, 2024).
 - Hodnotenie albuminúrie pre účely diagnostiky, klasifikácie a stanovenia prognózy CKD je založené na stratifikácii rizika v rámci kategórií A1-A3 (príloha 1, tabuľka 3). Najvyššiu výpovednú hodnotu má v týchto indikáciách kvantitatívne stanovenie ACR vo vzorke stredného prúdu prvého ranného moču. Využitie ACR je tiež jednoznačne indikované u pacientov s diabetes mellitus, artériovou hypertenziou a metabolickým syndrómom v rámci primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení (KDIGO CKD Working Group, 2024; Marx a kol., 2023; Visseren a kol., 2022).
 - Pre odhad rizika 10 najčastejších komplikácií CKD je možné využiť tabuľky uvedené v odporúčaní KDIGO, ktoré zohľadňujú ACR a GF (KDIGO CKD Working Group, 2024).
 - Vyšetrenie celkovej bielkoviny v moči sa využíva na diagnostiku, klasifikáciu a monitorovanie tubulárnej a zmiešanej proteinúrie a proteinúrie s primárne prerenálnou a postrenálnou príčinou. Najvyššiu výpovednú hodnotu má v týchto indikáciách kvantitatívne stanovenie PCR vo vzorke stredného prúdu prvého ranného moču (KDIGO CKD Working Group, 2024; Thomas a kol., 2023; Zima a kol., 2021).
 - Proteinúriu delíme podľa závažnosti do troch kategórií P1-P3 (príloha 1, tabuľka 7). Ako nefrotickú označujeme proteinúriu $> 3500 \text{ mg}$ za 24 h u dospelých a $> 1000 \text{ mg}\cdot\text{m}^{-2}$ za 24 h u detí (KDIGO CKD Working Group, 2024; Zima a kol., 2021; Biljak a kol., 2017; Kovács a Podracká, 2012; Bjornstad a kol., 2022).
 - Pre pomerne vysokú biologickú variabilitu PCR a ACR je nález potrebné potvrdiť opakovaným vyšetrením. Pozitivita dvoch z troch vzoriek odobratých v rôznych dňoch potvrdzuje patologický nález. Pri monitorovaní CKD je za klinicky významnú zmenu možné považovať zvýšenie ACR o viac než 71 – 100 % oproti predchádzajúcej hodnote (KDIGO CKD Working Group, 2024; Seegmiller a Bachmann, 2024).

1.1. Osobitosti pediatrickej populácie

- Proteinúria je častý laboratórny nález u detí. Prevalencia vekom stúpa, vrcholí v období dospievania a je vyššia u dievčat. Ortostatické a prechodné (funkčné) formy sú častejšie a sú benígne (príloha 1, tabuľka 6).
- Fyziologická proteinúria a albuminúria sú závislé na veku. Dôvodom je napr. nezrelosť tubulárnych transportných procesov u novorodencov a nízky U-kreatinín pri nižšej svalovej mase (príloha 1, tabuľka 7).
- Incidencia tubulárnej a zmiešanej proteinúrie je vyššia než u dospelých. Je vhodné vždy kombinovať ACR a PCR pre záchyt nízkomolekulárnych proteínov v moči (KDIGO CKD Working Group, 2024; Thomas a kol., 2023).
- Proteinúria predstavuje nezávislý rizikový faktor progresie glomerulového aj neglomerulového CKD u detí (Leung a kol., 2017; Warady a kol., 2015; Fathallah-Shaykh a kol., 2015; Noone a kol., 2014; Ruggerenti a kol., 2012; Fathallah-Shaykh a kol., 2017).

2. Odporúčania

2.1. Všeobecné odporúčania

1. Odporúčame preferovať objektivizáciu albuminúrie a proteinúrie pomocou prepočtu na koncentráciu kreatinínu v jednorazovej vzorke moču vyjadrené ako ACR a PCR z dôvodu vysokej chybovosti 24 hodinového zberu moču.
2. Pre vyšetrenie ACR a PCR odporúčame odobrať vzorku stredného prúdu prvého ranného moču. V prípade, že je použitá náhodná vzorka moču, odporúčame nález potvrdiť opakovaním vyšetrenia v prvej rannej vzorke moču (KDIGO CKD Working Group, 2024; Cavalier a kol., 2023). Je nevyhnutné poučiť pacienta o správnej technike odberu moču (príloha 3).
3. Vzorky pre stanovenie ACR a PCR odporúčame vyšetriť ihneď po odbere. Skladovanie je možné maximálne 7 dní pri teplote 2 – 8 °C. Dlhšie skladovanie je nutné zabezpečiť pri teplote -80 °C. Pred analýzou je nutné vzorky vytemperovať pri 37 °C a premiešať moču (KDIGO CKD Working Group, 2024; Biljak a kol., 2017).
4. Pre vyšetrenie albuminúrie a proteinúrie odporúčame preferovať kvantitatívne metódy stanovenia na princípe fotometrie alebo turbidimetrie (celková bielkovi-

na), respektíve imunonefelometrie alebo imunoturbidimetrie (albumín), ktoré plnia príslušné požiadavky na analytickú kvalitu (príloha 1, tabuľka 4). V prípade stanovenia albumínu je nevyhnutná zodpovedajúca metrologická nadväznosť, v praxi najčastejšie k referenčnému materiálu IRMM ERM DA470 (Seegmiller a Bachmann, 2024; Seegmiller a kol., 2017).

5. Stanovenie albuminúrie a proteinúrie pomocou semikvantitatívnych alebo kvalitatívnych metód (napr. v rámci POCT) odporúčame len pre orientačné vyšetrenie u nízkorizikových pacientov. Výsledok nie je možné využiť pre diagnostiku, klasifikáciu ani monitorovanie CKD a odporúčame ho vždy potvrdiť kvantitatívnymi analytickými metódami uvedenými v predchádzajúcom bode (KDIGO CKD Working Group, 2024; Thomas a kol., 2023; Zima a kol., 2021).
6. Obsolétny termín „mikroalbuminúria,“ odporúčame nahradiť termínom zvýšená albuminúria (A2 v klasifikácii CKD podľa KDIGO) (Cavalier a kol., 2023).
7. Pri hodnotení výsledkov ACR a PCR odporúčame zohľadniť vplyv veku a objemu svalovej masy a tiež zvážiť prítomnosť prechodnej funkčnej proteinúrie a ortostatickej proteinúrie u adolescentov (príloha 1, tabuľka 6) (KDIGO CKD Working Group, 2024; Biljak a kol., 2017).
8. Výsledky ACR a PCR odporúčame vyjadrovať v jednotkách $\text{mg}\cdot\text{mmol}^{-1}$ zaokrúhlené na jedno desatinné miesto (Cavalier a kol., 2023).

2.2. Odporúčania pre dospelú populáciu (vek viac ako 18 rokov)

1. Pre účely diagnostiky, cieľného skríningu vysoko-rizikových populácií, klasifikácie a odhadu rizika komplikácií a progresie CKD odporúčame preferovať stanovenie ACR (KDIGO CKD Working Group, 2024; Cavalier a kol., 2023; Delanaye a kol., 2022).
2. Hodnotu ACR odporúčame zohľadniť pri odhade kardiovaskulárneho rizika a v rámci manažmentu pacientov s diabetes mellitus (KDIGO CKD Working Group; Marx a kol., 2023; Visseren a kol., 2022).
3. V relevantných indikáciách odporúčame pre diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku nefropatií využitie PCR, priameho stanovenia špecifických proteínov v moči (napr. voľné ľahké reťazce, intaktné imunoglobulíny, alfa-1-mikroglobulín, transferín, alfa-2-makroglobulín), prípadne vyšetrenie moču pomocou elek-

troforézy a imunofixácie. Medzi uvedené indikácie patria napríklad klinické jednotky spojené s tubulárnou, prerénálnou a postrenálnou proteinúriou a tiež glomerulonefritídy. Albuminúria nemusí byť prítomná (príloha 1, tabuľka 5) (KDIGO CKD Working Group, 2024; Thomas a kol., 2023).

4. Výsledky vylučovania albumínu a celkovej bielkoviny za 24 hodín odporúčame vyjadrovať v jednotkách mg za 24 h, zaokrúhlené na celé číslo.
5. Na výsledkovom liste odporúčame uvádzať cut off ACR pre zvýšenú albuminúriu $\geq 3 \text{ mg}\cdot\text{mmol}^{-1}$ (KDIGO CKD Working Group, 2024).
6. Na výsledkovom liste odporúčame uvádzať cut off PCR pre zvýšenú proteinúriu $\geq 15 \text{ mg}\cdot\text{mmol}^{-1}$ (KDIGO CKD Working Group, 2024).

2.3. Odporúčania pre pediatrickú populáciu (vek do 18 rokov)

1. Odporúčame vždy súčasne stanoviť ACR aj PCR v 1. rannej vzorke moču (KDIGO CKD Working Group, 2024).
2. U detí s CKD do 2 rokov veku sa preferuje PCR pred ACR (KDIGO CKD Working Group, 2024; Biljak a kol., 2017).
3. V prípade vyšetrenia vylučovania albumínu za 24 hodín odporúčame výsledky vyjadrovať v jednotkách mg za 24 h, zaokrúhlené na celé číslo (Biljak a kol., 2017; Bjornstad a kol., 2022).
4. V prípade vyšetrenia vylučovania celkovej bielkoviny za 24 hodín odporúčame vydávať výsledky prepočítané na m^2 povrchu tela (Biljak a kol., 2017; Zieg a Skálová, 2023; Vandervoorde a kol., 2016). Výsledky vylučovania celkovej bielkoviny za 24 hodín odporúčame vyjadrovať v jednotkách $\text{mg}\cdot\text{m}^{-2}$ za 24 h, zaokrúhlené na celé číslo.
5. U detí odporúčame využitie vekovo špecifických cut off hodnôt. Pre normálne hodnoty albuminúrie u detí do 2 rokov veku neexistuje konsenzus. U novorodencov sa za normálnu považuje proteinúria až do $300 \text{ mg}\cdot\text{m}^{-2}$ za 24 h, resp. PCR do $300 \text{ mg}\cdot\text{mmol}^{-1}$ (príloha 1, tabuľka 7).

Kľúčové body

- Pri vyšetrení albuminúrie a proteinúrie zabezpečiť dodržanie podmienok predanalytickej fázy vrátane správnej techniky odberu.

- Na stanovenie albuminúrie a proteinúrie preferovať kvantitatívne metódy, ktoré plnia klinické požiadavky na analytickú kvalitu.
- Preferovať objektivizáciu albuminúrie a proteinúrie pomocou prepočtu na kreatinín (ACR, PCR).
- U dospelých preferovať ACR pre účely diagnostiky, cieľného skríningu a odhadu rizika progresie CKD a tiež pre účely odhadu rizika kardiovaskulárnych ochorení.
- U detí vyšetriť vždy kombináciu ACR a PCR. Pre interpretáciu výsledkov využiť vekovo špecifické hodnoty cut off.

Všeobecné poznámky ku konceptu „point of care testing“ (POCT)

Pre vyšetrenie kreatinínu v sére a vyšetrenie celkovej bielkoviny, albumínu a kreatinínu v moči sú dostupné aj špecifické analytické metódy určené na použitie pri lôžku pacienta, resp. v mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Racionálne využitie POCT a hlavný prínos tohto konceptu je evidentný v oblastiach, kde existuje veľká vzdialenosť od miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti do klinických laboratórií (geografické, logistické a iné faktory) alebo existuje klinická požiadavka na maximálne skrátenie doby do dodania výsledku (napr. pacienti v kritických stavoch, nedostupnosť systému rýchlej prepravy vzoriek v rámci nemocnice). Úvaha o zavedení POCT by mala vždy zahŕňať aj analýzu potenciálnych prínosov a rizík.

Očakávaným prínosom je väčšinou skrátenie času do diagnózy a zefektívnenie manažmentu terapie. To by malo viesť k zníženiu morbidít, mortality, rizika rehospitalizácií a podobne.

Hlavné riziká plynú z prevádzkovania laboratórnych zariadení mimo procesné a personálne zázemie medicínskeho laboratória (napr. odborný dohľad pracovníkov s príslušnou špecializáciou nad procesmi predanalytickej fázy, kontrolou kvality analytických metód, zaškolením obsluhy atd.). To môže viesť k nerozpoznanej náhodnej alebo systematickej chybe merania a klinickému rozhodovaniu na základe nesprávnych výsledkov vyšetrení.

Pre minimalizáciu vyššie uvedených rizík je potrebné v prípade použitia POCT zariadení zabezpečiť, aby boli dodržané rovnaké preanalytické, analytické a postanalytické kritériá kvality, aké sú pre dané vyšetrenie definované v laboratóriu akreditovanom podľa normy ISO 15189:2022

pre medicínske laboratóriá. Vybrané základné požiadavky uvádzame nižšie:

1. Pri výbere a nákupe zariadenia zdefinovať a zohľadniť požiadavky na analytickú kvalitu, prevádzkové náklady a zložitosť obsluhy zariadenia (napr. riziko chyby pri pipetovaní nízkych objemov materiálu, údržba, postup pre kalibráciu atď.).
2. Zabezpečiť požadované podmienky prostredia pre prevádzku zariadenia.
3. Zabezpečiť zaškolenie a opakované preškolenie pracovníkov, ktorí pripravujú vzorky pre analýzu, obsluhujú zariadenie, vykonávajú jeho údržbu a vyhodnocujú výsledky. S týmto bodom súvisia procesy tvorby, revízie a oboznamovania sa s dokumentáciou k zariadeniu a k analytickým metódam.
4. Zabezpečiť pravidelnú periodickú kalibráciu, internú a externú kontrolu kvality a verifikáciu analytických charakteristík všetkých využívaných analytických metód, vrátane vyhodnotenia dosiahnutých parametrov v porovnaní so stanovenými kritériami kvality.
5. Pravidelne periodicky preverovať analytické charakteristiky a diagnostickú výťažnosť POCT zariadení porovnaním s analogickými metodikami v akreditovanom medicínskom laboratóriu.

Z uvedeného vyplýva praktická nevyhnutnosť odbornej supervízie prevádzky POCT systémov pracovníkmi medicínskeho laboratória.

Pri interpretácii výsledkov je nutné zohľadniť limity použitej analytickej metódy vzhľadom na klinické využitie (napr. nedostatočná senzitivita semikvantitatívnych metód pre detekciu skorých štádií CKD).

REFERENCIE

1. **Aarsand, A.K. et al. (2024)** 'The EFLM Biological Variation Database', [online] Available at: <https://biologicalvariation.eu> [Accessed 16 May 2024].
2. **Adeli, K. et al. (2017)** 'The Canadian Laboratory Initiative on Pediatric Reference Intervals: A CALIPER White Paper', *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, 54(6), pp. 358–413. doi: 10.1080/10408363.2017.1379945.
3. **Bargnoux et al. (2017)** 'Multicenter Evaluation of Cystatin C Measurement After Assay Standardization', *Clinical Chemistry*, 63(4), pp. 833–841. doi: 10.1373/clinchem.2016.264325.
4. **Biljak, V.R. et al. (2017)** 'The Role of Laboratory Testing in Detection and Classification of Chronic Kidney Disease: National Recommendations', *Biochemia Medica*, 27(1), pp. 153–176. doi: 10.11613/BM.2017.019.
5. **Bjornstad, P. et al. (2022)** 'ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Microvascular and Macrovascular Complications in Children and Adolescents with Diabetes', *Pediatric Diabetes*, 23, pp. 1432–1450. doi: 10.1111/pedi.13444.
6. **Boutten, A. et al. (2013)** 'Enzymatic but Not Compensated Jaffe Methods Reach the Desirable Specifications of NKDEP at Normal Levels of Creatinine: Results of the French Multi-centric Evaluation', *Clinical Chimica Acta*, 419, pp. 132–135. doi: 10.1016/j.cca.2013.01.021.
7. **Cavalier, E. et al. (2023)** 'Assessing the status of European laboratories in evaluating biomarkers for chronic kidney diseases (CKD) and recommendations for improvement: insights from the 2022 EFLM Task Group on CKD survey', *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*, 62(2), pp. 253–261. doi: 10.1515/cclm-2023-0987.
8. **Cerriotti, F. et al. (2008)** 'Reference Intervals for Serum Creatinine Concentrations: Assessment of Available Data for Global Application', *Clinical Chemistry*, 54(3), pp. 559–566. doi: 10.1373/clinchem.2007.099648.
9. **Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) (2023)** *Defining, Establishing, and Verifying Reference Intervals in the Clinical Laboratory: Approved Guideline—Third Edition*, CLSI document EP28-A3c.
10. **Cobbaert, C.M., Baadenhuijsen, H. and Weykamp, C.W. (2009)** 'Prime Time for Enzymatic Creatinine Methods in Pediatrics', *Clinical Chemistry*, 55(3), pp. 549–558. doi: 10.1373/clinchem.2008.116863.
11. **Delanaye, P. et al. (2022)** 'The new, race-free, Chronic Kidney Disease Epidemiology Consortium (CKD-EPI) equation to estimate glomerular filtration rate: is it applicable in Europe? A position statement by the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM)', *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*, 61(1), pp. 44–47. doi: 10.1515/cclm-2022-0928.
12. **Delanaye, P., Cavalier, E. and Pottel, H. (2017)** 'Serum Creatinine: Not So Simple!', *Nephron*, 136(4), pp. 302–308. doi: 10.1159/000469669.
13. **Delanghe, J.R. (2009)** 'How to Estimate GFR in Children', *Nephrology Dialysis Transplantation*, 24(3), pp. 714–716. doi: 10.1093/ndt/gfn306.
14. **Ebert, N. et al. (2024)** 'Iohexol Plasma Clearance Measurement Protocol Standardization for Adults: A Consensus Paper

- of the European Kidney Function Consortium', *Kidney International*, 106(4), pp. 583-596. doi: 10.1016/j.kint.2024.06.029.
15. **Ebert, N. et al. (2016)** 'Cystatin C Standardization Decreases Assay Variation and Improves Assessment of Glomerular Filtration Rate', *Clinical Chimica Acta*, 456, pp. 115–121. doi: 10.1016/j.cca.2016.03.002.
 16. **Fathallah-Shaykh, S.A. et al. (2015)** 'Progression of Pediatric CKD of Nonglomerular Origin in the CKiD Cohort', *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 10(4), pp. 571–577. doi: 10.2215/CJN.07480714.
 17. **Fathallah-Shaykh, S.A. (2017)** 'Proteinuria and Progression of Pediatric Chronic Kidney Disease: Lessons from Recent Clinical Studies', *Pediatric Nephrology*, 32, pp. 743–751. doi: 10.1007/s00467-016-3448-8.
 18. **Hoste, L. et al. (2015)** 'Routine Serum Creatinine Measurements: How Well Do We Perform?', *BMC Nephrology*, 16, p. 21. doi: 10.1186/s12882-015-0012-x.
 19. **Inker, L.A. et al. (2012)** 'Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C', *New England Journal of Medicine*, 367(1), pp. 20–29. doi: 10.1056/NEJMoa1114248.
 20. **International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine; Working Group on Standardization of Glomerular Filtration Rate Assessment (WG-GFRA) (2006)** 'The Importance of Metrological Traceability on the Validity of Creatinine Measurement as an Index of Renal Function', *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*, 44(10), pp. 1287–1292. doi: 10.1515/CCLM.2006.234. ISBN: 978-8-027-11272-2.
 21. **Jabor, A., Franeková, J. and Kubiček, Z. (2020)** *Principy interpretace laboratorních testů*, 2nd edn. Prague: Grada Publishing.
 22. **Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine.** Database of higher order reference materials and reference measurement procedure for laboratory medicine and in vitro diagnostics. JCTLM Reference measurement/Reference material. [online] Available at: <https://www.jctlmdb.org/#/app/home> [Accessed 16 May 2024].
 23. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Working Group (2024)**, KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease', *Kidney International*, 105(4S), pp. S117–S314. doi: 10.1016/j.kint.2023.10.018.
 24. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) AKI Working Group (2012)** *KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury*, *Kidney International Supplements*, 2(1). doi: 10.1038/kisup.2012.1.
 25. **Kovács, L. and Podracká, L. (2012)** 'Proteinúria u detí', *Pediatr. prax*, 13(1), pp. 11–13.
 26. **Levey, A.S. et al. (2009)** 'A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate', *Annals of Internal Medicine*, 150(9), pp. 604–612. doi: 10.7326/0003-4819-150-9-200905050-00006.
 27. **Leung, K.C.A., Wong, A.H.C. and Barg, S.N. (2017)** 'Proteinuria in Children: Evaluation and Differential Diagnosis', *American Family Physician*, 95(4), pp. 248–254. PMID: 28290633.
 28. **Marx, N. et al. (2023)** '2023 ESC Guidelines for the Management of Cardiovascular Disease in Patients with Diabetes', *European Heart Journal*, 44(39), pp. 4043-4140. doi: 10.1093/eurheartj/ehad192.
 29. **Mian, A.N. and Schwartz, G.J. (2017)** 'Measurement and Estimation of Glomerular Filtration Rate in Children', *Advances in Chronic Kidney Disease*, 24(6), pp. 348–356. doi: 10.1053/j.ackd.2017.09.011.
 30. **Myers, G.L. et al.; National Kidney Disease Education Program Laboratory Working Group (2006)** 'Recommendations for Improving Serum Creatinine Measurement: A Report from the Laboratory Working Group of the National Kidney Disease Education Program', *Clinical Chemistry*, 52(1), pp. 5–18. doi: 10.1373/clinchem.2005.0525144.
 31. **Noone, D. and Licht, C. (2014)** 'Chronic Kidney Disease: A New Look at Pathogenic Mechanisms and Treatment Options', *Pediatric Nephrology*, 29(5), pp. 779–792. doi: 10.1007/s00467-013-2436-5.
 32. **Ozarda, Y., Higgins, V. and Adeli, K. (2018)** 'Verification of Reference Intervals in Routine Clinical Laboratories: Practical Challenges and Recommendations', *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*, 57(1), pp. 30–37. doi: 10.1515/cclm-2018-0059.
 33. **Panteghini, M. (2008)** 'Enzymatic Assays for Creatinine: Time for Action', *Scandinavian Journal of Clinical Laboratory Investigation Supplement*, 241, pp. 84–88. doi: 10.1080/00365510802149978.
 34. **Piéroni, L. et al. (2011)** 'A Multicentric Evaluation of IDMS-Traceable Creatinine Enzymatic Assays', *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*, 412(23-24), pp. 2070–2075. doi: 10.1016/j.cca.2011.07.012.
 35. **Pottel, H., Delanaye, P. and Cavalier, E. (2024)** 'Exploring Renal Function Assessment: Creatinine, Cystatin C, and Estimated Glomerular Filtration Rate Focused on the European Kidney Function Consortium Equation', *Annals of Laboratory Medicine*, 44(2), pp. 135–143. doi: 10.3343/alm.2023.0237.

36. Pottel, H. et al. (2021) 'Development and Validation of a Modified Full Age Spectrum Creatinine-Based Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate', *Annals of Internal Medicine*, 174(2), pp. 183–191. doi: 10.3343/alm.2023.0237. Epub 2023 Nov 1.
37. Pottel, H. et al. (2023) 'Cystatin C-Based Equation to Estimate GFR without the Inclusion of Race and Sex', *New England Journal of Medicine*, 388(4), pp. 333–343. doi: 10.1056/NEJMoa2203769.
38. Ruggenenti, P., Cravedi, P. and Remuzzi, G. (2012) 'Mechanisms and Treatment of CKD', *Journal of the American Society of Nephrology*, 23(12), pp. 1917–1928. doi: 10.1681/ASN.2012040390.
39. Seegmiller, J.C. and Bachmann, L.M. (2024) 'Urine Albumin Measurements in Clinical Diagnostics', *Clinical Chemistry*, 70, pp. 382–391.
40. Seegmiller, J.C., Miller, W.G. and Bachmann, L.M. (2017) 'Moving Toward Standardization of Urine Albumin Measurements', *EJIFCC*, 28(4), pp. 258–267. PMID: 29333145.
41. Sethi, S.K. et al. (2021) 'Pediatric Acute Kidney Injury: New Advances in the Last Decade', *Kidney Research and Clinical Practice*, 40(1), pp. 40–51. doi: 10.23876/j.krcp.20.074.
42. Schwartz, G.J. et al. (2009) 'New Equations to Estimate GFR in Children with CKD', *Journal of the American Society of Nephrology*, 20(3), pp. 629–637. doi: 10.1681/ASN.2008030287.
43. Schwartz, G.J. and Furth, S.L. (2007) 'Glomerular Filtration Rate Measurement and Estimation in Chronic Kidney Disease', *Pediatric Nephrology*, 22(11), pp. 1839–1848. doi: 10.1007/s00467-006-0358-1.
44. STN EN ISO 15189:2024 (2023) *Medicínske Laboratóriá. Požiadavky na Kvalitu a Kompetentnosť. Úrad pre Normalizáciu, Metrologiu a Skúšobníctvo Slovenskej republiky*.
45. Thomas, L., et al. (2023) *Clinical Laboratory Diagnostics, Release 5*, [online] Available at: <https://www.clinical-laboratory-diagnostics.com/index.html> [Accessed 3 June 2025].
46. Vandevoorde, R.G., Wong, C.S. and Warady, B.A. (2016) 'Management of Chronic Kidney Disease in Children', in Avner, E.D. et al. *Pediatric Nephrology*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, pp. 621–623. ISBN: 978-3-662-43595-3.
47. Visseren, F.L.J. et al. (2022) '2021 ESC Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice', *Revista Española de Cardiología (English Edition)*, 75(5), p. 429. doi: 10.1016/j.rec.2022.04.003.
48. Warady, B.A. et al. (2015) 'Predictors of Rapid Progression of Glomerular and Nonglomerular Kidney Disease in Children and Adolescents: The Chronic Kidney Disease in Children (CKiD) Cohort', *American Journal of Kidney Diseases*, 65(6), pp. 878–888. doi: 10.1053/j.ajkd.2015.01.008.
49. Zaoral, T. (2016) 'Acute Renal Failure and Acute Kidney Injury in Children', *Pediatric pro Praxi*, 17(1), pp. 32–36. doi: 10.36290/ped.2016.007.
50. Zieg, J. and Skálová, S. (2023) 'Diagnostika a léčba steroid senzitivního nefrotického syndromu u dětí', *Pediatr. praxi*, 24(4), pp. 230–234.
51. Zima, T. et al. (2021) 'Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie)', *Klinická Biochemie a Metabolismus*, 29(50), No. 2, pp. 94–103.

PRÍLOHA 1 – TABUĽKY

Tabuľka 1 – Porovnanie biomarkerov glomerulovej filtrácie (podľa: KDIGO CKD Working Group, 2024; Cavalier a kol., 2023; Pottel a kol., 2024; Thomas a kol., 2023; Jabor a kol., 2020; Aarsand a kol., 2024)

Biomarker	S-kreatinín	S-cystatín C
Zdroj v organizme	Priečne pruhovaný sval	Jadrové bunky
Biologická variabilita	CVi: 4,4 % CVg: 16,2 %	CVi: 3,2 % CVg: 10,4 %
Index individuality	0,32	0,33
Polčas eliminácie	2,5 hodiny	2 hodiny
Závislosť na GF	Nelineárna	Nelineárna (vyššia miera linearity ako S-kreatinín)
Aktuálne platné rovnice pre odhad GF1	CKD-EPI 2009, Schwartz 2009 (EKFC 2021)	CKD-EPI 2012, Schwartz 2009 (EKFC 2021)
Senzitivita pre skoré štádium zníženia GF (0,75 – 0,99 mL·s ⁻¹ ·1,73 m ⁻²)	Nízka (60 %)	Vysoká (80 – 90 %)
Zvýšenie nezávislé na GF ²	Neadekvátne vysoká svalová hmota (body building) Poškodenie svalového tkaniva (trauma, fyzická námaha, katabolizmus) Zvýšený príjem proteínov v potrave / kreatínu v doplnkoch Zníženie tubulárnej sekrécie (fenofibrát, cimetidín)	Onkologické ochorenia s vysokou mierou rozpadu buniek Glukokortikoidy (vysoká dávka) Nekorigovaná hypertyreóza Obezita, inzulínová rezistencia Chronické zápalové ochorenia
Zníženie nezávislé na GF ²	Neadekvátne nízka svalová hmota (myastenia gravis, dystrofia, malnutícia, imobilizácia, amputácie) Generalizované edémy Gravidita Tubulárna sekrécia (pokročilé štádiá CKD)	Nekorigovaná hypotyreóza
Ovplyvnenie koncentrácie oboch biomarkerov nezávislých na GF	Cirhóza pečene, kardiálna insuficiencia, ťažká malnutícia a katabolické stavy, kachexia pri onkologických a chronických ochoreniach, morbidná obezita	

¹Uvedené rovnice je možné použiť výhradne v kombinácii so štandardizovanými analytickými metódami s príslušnou metrologickou nadväznosťou (NIST CRM 967 pre S-kreatinín, ERM DA-471/IFCC pre cystatín C).

²Nie je zahrnutý vplyv analytických interferencií.

CKD – chronická choroba obličiek, GF-glomerulová filtrácia, CVi – intraindividuálna variabilita, CVg – interindividuálna variabilita

Tabuľka 2 – Charakteristiky analytických metód na stanovenie kreatinínu.

Analytická metóda	Jaffého metóda	Enzymatická metóda
Princíp ¹	Reakcia pikrátu s kreatinínom v zásaditom prostredí, spektrofotometrická detekcia. Existuje viacero modifikácií (kinetická, s kompenzáciou, alebo bez kompenzácie na pseudokreatinínové chromogény)	Reakcia kreatinínu v sérii enzymatických reakcií, Trinderova peroxidázová reakcia, spektrofotometrická detekcia.
Zastúpenie v rámci laboratórií krajín EÚ	11,3 % (bez kompenzácie) 46,1 % (s kompenzáciou)	39,1 %
Možné interferencie ¹	bilirubín acetaminofén kyselina acetylsalicylová kyselina askorbová kyselina močová bakteriálna kontaminácia cefalosporíny fluoresceín trimetoprim glukóza lipidy hemoglobín F ketolátky metamizol pyruvát (oneskorená centrifugácia) streptomycín	dobutamín, dopamín, adrenalín noradrenalín (i.v. infúzia) levodopa metyldopa lidokaín a metabolity metamizol N-acetylcysteín etamsylát prolínové stabilizátory v i.v. imunoglobulínových prípravkoch fenindión (antikoagulans)

¹závislé na diagnostickej súprave daného výrobcu

Tabuľka 3 – Klasifikácia a manažment CKD založený na rizikovej stratifikácii pacientov; riziko progresie CKD, odporúčanie pre začatie liečby a frekvenciu kontrolných vyšetrení pre jednotlivé rizikové skupiny pacientov s CKD (podľa: KDIGO CKD Working Group, 2024).

Klasifikácia CKD je založená na 3 premenných: 1. Príčina 2. Glomerulárna filtrácia 3. Albuminúria				Kategoríe albuminúrie		
				A1	A2	A3
				Fyziologická až mierne zvýšená	Stredne zvýšená	Závažne zvýšená
				ACR < 3 mg·mmol ⁻¹ (< 30 mg za 24h ¹)	ACR 3 – 29 mg·mmol ⁻¹ (30-300 mg za 24h ¹)	ACR ≥ 30 mg·mmol ⁻¹ (> 300 mg za 24h ¹)
Kategoríe eGF (mL·s ⁻¹ ·1,73 m ⁻²)	G1	Fyziologická/zvýšená	> 1,5	Kontrola ² 1x/rok	Liečba Kontrola 1x/rok	Liečba Kontrola 3x/rok
	G2	Mierne znížená	1,0 – 1,49	Kontrola ² 1x/rok	Liečba Kontrola 1x/rok	Liečba Kontrola 3x/rok
	G3a	Mierne až stredne znížená	0,75 – 0,99	Liečba Kontrola 1x/rok	Liečba Kontrola 2x/rok	Liečba Kontrola 3x/rok
	G3b	Stredne až závažne znížená	0,5 – 0,74	Liečba Kontrola 2x/rok	Liečba Kontrola 3x/rok	Liečba Kontrola 3x/rok
	G4	Závažne znížená	0,25 – 0,49	Liečba Kontrola 3x/rok	Liečba Kontrola 3x/rok	Liečba Kontrola min. 4x/rok
	G5	Zlyhanie obličiek	< 0,25	Liečba Kontrola min. 4x/rok	Liečba Kontrola min. 4x/rok	Liečba Kontrola min. 4x/rok
Riziko progresie CKD		Nizke	Stredné	Vysoké	Veľmi vysoké	Veľmi vysoké

¹ uvedené hodnoty vylúčovania albumínu za 24 hodín uvádzame len informatívne. Preferuje sa klasifikácia založená na ACR.

² platí, ak pacient spĺňa diagnostické kritériá CKD, tzn. v prípade G1/A1 a G2/A1 má preukázané poškodenie obličiek iným spôsobom než na základe zvýšenej albuminúrie (napr. nálezom hematúrie, zobrazovacími metódami, vyšetrením vzoriek z biopsie a.i.).

Tabuľka 4 – Požiadavky na analytickú kvalitu (podľa: KDIGO CKD Working Group, 2024; JCTLM Database, 2024; IFCC Working Group GFRA, 2006; Jabor a kol., 2020; Myers a kol., 2006; Boutten a kol., 2013; Aarsand a kol., 2024; Seegmiller a kol., 2017).

Biomarker	Bias (max. odchýlka)	Medziľahlá precíznosť (max. CV)	Metrologická nadväznosť
S-kreatinín	3,7 % [1] 6,6 % [37]	2,3 % [1] 2,2 % [10] 3,3 % [37]	Ref. metóda: ID-GC(LC)/MS Ref. materiál: CRM NIST 967
S-cystatín C	3,2 % [1] 4,1 % [37]	2,0 % [1] 2,4 % [37]	Ref. metóda: nie je konsenzus Ref. materiál: ERM DA-471/IFCC
U-albumín (koncentrácia)	16,4 % [8] 13 % [41]	18 % [8] 15 % [1]	Ref. metóda: nie je konsenzus Ref. materiál: IRMM/ERM DA-470
ACR	11,1 % [8]	15,3 % [8]	Nie je definované
U-celková bielkovina (konc.)	10,9 % [8]	19,8 % [8]	
U-celková bielkovina (24 h)	10,7 % [8]	17,8 % [8]	

CV – variačný koeficient, ID-GC(LC)/MS – izotopová dilúcia, plynová (kvapalinová) chromatografia/hmotnostná spektrometria, S-sérum, U-moč

Tabuľka 5 – Typizácia proteinúrie (podľa: Thomas a kol., 2023)

Typ PU	Typický nález	Možné príčiny ¹
Prerenálna	V závislosti na etiológii monoklonové VLR a/alebo Ig, myoglobín, hemoglobín, GF v norme/znížená	Rabdomyolýza, hemolytická anémia, monoklonové gamapatie, leukémia
Glomerulová	Podľa selektivity/miery poškodenia len proteíny so strednou molekulovou hmotnosťou (albumín, transferín) alebo aj vysoko-molekulové (Ig, makroglobulíny). Index selektivity: < 0,1 – vysoko selektívna PU 0,11 – 0,2 – selektívna PU > 0,2 – neselektívna PU A1M/albumín < 0,1 GF v norme/znížená	Porušenie glomerulovej bariéry z rôznych príčin (napr. diabetická a hypertenzná nefropatia, glomerulonefritída, preeklampsia a.i.).
Zmiešaná	Proteinúria 0,5 – 20 g za 24 hodín A1M/kreatinín > 100 mg·g ⁻¹ A1M/albumín ≥ 0,1 IgG/albumín > 0,03 GF znížená	Poškodenie tubulov aj glomerulov (napr. vaskulitída, amyloidóza, pokročilá diabetická nefropatia)
Tubulárna - overflow	A1M/kreatinín < 100 mg·g ⁻¹ A1M/albumín < 0,1 GF norme/znížená	Poškodenie glomerulov a prekročenie renálneho absorpčného prahu v tubuloch.
Tubulárna	Proteinúria < 1,5 g za 24 hodín ACR < 3 mg·mmol ⁻¹ A1M > 10 mg·L ⁻¹ A1M/kreatinín > 14 mg·g ⁻¹ B2M/kreatinín > 0,2 mg·g ⁻¹ GF norme/znížená	Dysfunkcia tubulov bez glomerulopatie (napr. pyelonefritída a intersticiálna nefritída, otrava ťažkými kovmi, Fanconiho syndróm, rabdomyolýza, myelómová oblička)
Postrenálna	IgM, alfa-2-makroglobulín, albumín Podobný nález ako pri hematúrii s renálnou etiológiou, odlišenie pomocou A2M/albumín: < 0,02 – renálna etiológia ≥ 0,02 – postrenálna etiológia GF v norme/znížená v závislosti na etiológii	Krvácanie, zápal v močových cestách (napr. urolitiáza, infekcia/tumor/trauma močových ciest a mechúra)
Arteficiálna	Negatívny nález proteinúrie semikvantitatívnymi metódami, negatívne ACR, A1M/kreatinín a VLR, výrazná pozitivita proteinúrie kvantitatívnou biuretovou metódou s nevysvetliteľnou dynamikou, v závislosti na pridanej zmesi bielkovín atypický elektroforetický obraz – napr. ovalbumín. CAVE! - možný je aj obraz hematúrie GF v norme	Münchhausenov syndróm

¹Etiológiu nie je možné jednoznačne určiť, nálezy sa často prekrývajú a možná je aj dynamika nálezu v čase.

A1M – alfa-1-mikroglobulín, B2M – beta-2-mikroglobulín, Ig-imunoglobulín, VLR-voľné ľahké reťazce, GF-glomerulová filtrácia, ACR-pomer albumín/kreatinín, PCR-pomer celková bielkovina/kreatinín

Tabuľka 6 – Faktory ovplyvňujúce ACR a PCR bez poškodenia obličiek (podľa: KDIGO CKD Working Group, 2024; Biljak a kol., 2017).

Faktor	Ovplyvnenie ACR a PCR	Komentár
Kontaminácia krvou (hematúria, menštruácia)	↑ ACR ↑ PCR	Zvýšenie albumínu a celkovej bielkoviny v moči
Iná kontaminácia (vaginálny sekrét, ejakulát)	↑ PCR (↑ ACR)	Prevenia poučením pacienta o správnej technike odberu
Infekcie močových ciest	↑ PCR	Možná produkcia bielkovín mikroorganizmami
Zmena perfúzie obličiek a vaskulárnej permeability (ortostatická a funkčná PU)	↑ ACR ↑ PCR	Ortostatická PU – incidencia u adolescentov 2 – 5 %, vylúčenie pomocou nočného zberu moču Prechodná/funkčná PU – incidencia u detí v školskom veku 5 – 15 % (horúčka, stres, fyz. námaha, pobyt v studenom prostredí) Septický stav, hypertenzná kríza, kardiálna insuficiencia
Prerenálna a postrenálna PU	Falošná negativita ACR	Prítomnosť iných proteínov v moči než albumínu
Pohlavie	Ženy: ↑ ACR a PCR Muži: ↓ ACR a PCR	Renálne vylučovanie kreatinínu je vyššie u mužov a nižšie u žien
Vek (deti a dospelí)	↑ ACR a PCR	Renálne vylučovanie kreatinínu je nižšie u detí a u pacientov vo vyššom veku, PU a AU je vyššia u detí do 2 rokov veku (nezrelé tubulárne transp. mechanizmy)
Svalová masa (kulturistika, dystrofie, príjem bielkovín v strave...)	Nízka: ↑ ACR a PCR Vysoká: ↓ ACR a PCR	Renálne vylučovanie kreatinínu je závislé na jeho produkcii v svaloch/príjme v potrave

ACR-pomer albumín/kreatinín, PCR-pomer celková bielkovina/kreatinín, AU-albuminúria, PU-proteinúria

Tabuľka 7 – Fyziologické hodnoty a klasifikácia patologickej albuminúrie a proteinúrie v závislosti na veku (podľa: KDIGO CKD Working Group, 2024; Zima a kol., 2021; Biljak a kol., 2017).

Vek a kategória AU/PU	ACR (mg·mmol ⁻¹)	PCR (mg·mmol ⁻¹)	U-albumín (mg za 24 h)	U-bielkovina	
Deti	< 6 mesiacov ¹	Nie sú dáta	Nie sú dáta	Nie sú dáta	< 240 mg·m ⁻² za 24 h
	6-24 mesiacov	Nie sú dáta	< 50	Nie sú dáta	< 150 mg·m ⁻² za 24 h
	> 24 mesiacov	< 3	< 20	< 30	< 150 mg·m ⁻² za 24 h
Dospelí	A1/P1 Normálna až mierna	< 3	< 15	< 30	< 150 mg za 24 h
	A2/P2 Stredne závažná	3 – 30	15 – 50	30 – 300	150 – 500 mg za 24 h
	A3/P3 Závažná	> 30	> 50	> 300	> 500 mg za 24 h

¹u novorodencov sa za normálnu považuje PU až do 300 mg·m⁻² za 24 h, resp. PCR do 300 mg·mmol⁻¹.

ACR-pomer albumín/kreatinín, PCR-pomer celková bielkovina/kreatinín, AU-albuminúria, PU-proteinúria

PRÍLOHA 2 - ROVNICE PRE ODHAD GF

eGF v mL·s⁻¹·1,73 m⁻², S-kreatinín v μmol·L⁻¹, S-cystatín C v mg·L⁻¹, výška v cm, vek v rokoch, Q - medián koncentrácie S-kreatinínu, alebo S-cystatínu C v zdravej populácii

1. Rovnice EKFC 2021 pre odhad GF z koncentrácie kreatinínu v sére (Pottel a kol., 2021)

Vek 2-40 rokov, pomer S-kreatinín / Q < 1

$$eGF = 1,788 \times \left(\frac{S - \text{kreatinín}}{Q} \right)^{-0,322}$$

Vek 2-40 rokov, pomer S-kreatinín / Q ≥ 1

$$eGF = 1,788 \times \left(\frac{S - \text{kreatinín}}{Q} \right)^{-1,132}$$

Vek > 40 rokov, pomer S-kreatinín / Q < 1

$$eGF = 1,788 \times \left(\frac{S - \text{kreatinín}}{Q} \right)^{-0,322} \times 0,99^{(\text{vek} - 40)}$$

Vek > 40 rokov, pomer S-kreatinín / Q ≥ 1

$$eGF = 1,788 \times \left(\frac{S - \text{kreatinín}}{Q} \right)^{-1,132} \times 0,99^{(\text{vek} - 40)}$$

Vek	Pohlavie	Výpočet Q
2-25 rokov	Muži	$\ln(Q) = 3,2 + 0,259 \times \text{vek} - 0,543 \times \ln(\text{vek}) - 0,00763 \times \text{vek}^2 + 0,000079 \times \text{vek}^3$
	Ženy	$\ln(Q) = 3,2 + 0,259 \times \text{vek} - 0,543 \times \ln(\text{vek}) - 0,00763 \times \text{vek}^2 + 0,000079 \times \text{vek}^3$
> 25 rokov	Muži	$Q = 80 \mu\text{mol} \times L^{-1}$
	Ženy	$Q = 62 \mu\text{mol} \times L^{-1}$

2. Rovnice EKFC 2021 pre odhad GF z koncentrácie cystatínu C v sére (Pottel a kol., 2023).

Vek 18-40 rokov, pomer S-cystatín C / Q < 1

$$eGF = 1,788 \times \left(\frac{S - \text{cystatín C}}{Q} \right)^{-0,322}$$

Vek 18-40 rokov, pomer S-cystatín C / Q ≥ 1

$$eGF = 1,788 \times \left(\frac{S - \text{cystatín C}}{Q} \right)^{-1,132}$$

Vek > 40 rokov, pomer S-cystatín C / Q < 1

$$eGF = 1,788 \times \left(\frac{S - \text{cystatín C}}{Q} \right)^{-0,322} \times 0,99^{(\text{vek} - 40)}$$

Vek > 40 rokov, pomer S-cystatín C / Q ≥ 1

$$eGF = 1,788 \times \left(\frac{S - \text{cystatín C}}{Q} \right)^{-1,132} \times 0,99^{(\text{vek} - 40)}$$

Vek	Pohlavie	Výpočet Q
18-50 rokov	Muži, ženy	$Q = 0,83 \text{ mg} \times L^{-1}$
> 50 rokov	Muži, ženy	$Q = 0,83 \times 0,005 \times (\text{Vek} - 50) \text{ mg} \times L^{-1}$

3. Rovnica CKD-EPI 2009 pre odhad GF z koncentrácie kreatinínu v sére. Pre čiernu rasu sa výsledok násobí koeficientom 1,16 (Levey a kol., 2009).

Muži, S-kreatinín ≤ 80 μmol·L⁻¹

$$eGF = 2,355 \times \left(\frac{S - \text{kreatinín}}{79,6} \right)^{-0,411} \times 0,993^{\text{vek}}$$

Ženy, S-kreatinín ≤ 62 μmol·L⁻¹

$$eGF = 2,405 \times \left(\frac{S - \text{kreatinín}}{61,9} \right)^{-0,329} \times 0,993^{\text{vek}}$$

Muži, S-kreatinín > 80 μmol·L⁻¹

$$eGF = 2,355 \times \left(\frac{S - \text{kreatinín}}{79,6} \right)^{-1,209} \times 0,993^{\text{vek}}$$

Ženy, S-kreatinín > 62 μmol·L⁻¹

$$eGF = 2,405 \times \left(\frac{S - \text{kreatinín}}{61,9} \right)^{-1,209} \times 0,993^{\text{vek}}$$

4. Rovnica CKD-EPI 2012 pre odhad GF z koncentrácie cystatínu C v sére (Inker a kol., 2012)

Muži, S-cystatín C ≤ 0,8 mg·L⁻¹

$$eGF = 2,217 \times \left(\frac{S - \text{cystatín C}}{0,8} \right)^{-0,499} \times 0,996^{\text{vek}}$$

Ženy, S-cystatín C ≤ 0,8 mg·L⁻¹

$$eGF = 2,217 \times \left(\frac{S - \text{cystatín C}}{0,8} \right)^{-0,499} \times 0,996^{\text{vek}} \times 0,932$$

Muži, S-cystatín C > 0,8 mg·L⁻¹

$$eGF = 2,217 \times \left(\frac{S - \text{cystatín C}}{0,8} \right)^{-1,328} \times 0,996^{\text{vek}}$$

Ženy, S-cystatín C > 0,8 mg·L⁻¹

$$eGF = 2,217 \times \left(\frac{S - \text{cystatín C}}{0,8} \right)^{-1,328} \times 0,996^{\text{vek}} \times 0,932$$

5. Rovnica CKD-EPI 2012 pre odhad GF z koncentrácie kreatinínu a cystatínu C v sére. Pre čiernu rasu sa výsledok násobí koeficientom 1,08 (Inker a kol., 2012).

Ženy, S-kreatinín ≤ 62 μmol·L⁻¹, S-cystatín C ≤ 0,8 mg·L⁻¹

$$eGF = 2,17 \times \left(\frac{S - \text{kreatinín}}{61,9} \right)^{-0,248} \times \left(\frac{S - \text{cystatín C}}{0,8} \right)^{-0,375} \times 0,995^{\text{vek}}$$

Muži, S-kreatinín ≤ 80 μmol·L⁻¹, S-cystatín C ≤ 0,8 mg·L⁻¹

$$eGF = 2,25 \times \left(\frac{S - \text{kreatinín}}{79,6} \right)^{-0,207} \times \left(\frac{S - \text{cystatín C}}{0,8} \right)^{-0,375} \times 0,995^{\text{vek}}$$

Ženy, S-kreatinín ≤ 62 μmol·L⁻¹, S-cystatín C > 0,8 mg·L⁻¹

$$eGF = 2,17 \times \left(\frac{S - \text{kreatinín}}{61,9} \right)^{-0,248} \times \left(\frac{S - \text{cystatín C}}{0,8} \right)^{-0,711} \times 0,995^{\text{vek}}$$

Muži, S-kreatinín ≤ 80 μmol·L⁻¹, S-cystatín C > 0,8 mg·L⁻¹

$$eGF = 2,25 \times \left(\frac{S - \text{kreatinín}}{79,6} \right)^{-0,207} \times \left(\frac{S - \text{cystatín C}}{0,8} \right)^{-0,711} \times 0,995^{\text{vek}}$$

Ženy, S-kreatinín > 62 μmol·L⁻¹, S-cystatín C ≤ 0,8 mg·L⁻¹

$$eGF = 2,17 \times \left(\frac{S - \text{kreatinín}}{61,9} \right)^{-0,601} \times \left(\frac{S - \text{cystatín C}}{0,8} \right)^{-0,375} \times 0,995^{\text{vek}}$$

Muži, S-kreatinín > 80 μmol·L⁻¹, S-cystatín C ≤ 0,8 mg·L⁻¹

$$eGF = 2,25 \times \left(\frac{S - \text{kreatinín}}{79,6} \right)^{-0,601} \times \left(\frac{S - \text{cystatín C}}{0,8} \right)^{-0,375} \times 0,995^{\text{vek}}$$

Ženy, S-kreatinín > 62 μmol·L⁻¹, S-cystatín C > 0,8 mg·L⁻¹

$$eGF = 2,17 \times \left(\frac{S - \text{kreatinín}}{61,9} \right)^{-0,601} \times \left(\frac{S - \text{cystatín C}}{0,8} \right)^{-0,711} \times 0,995^{\text{vek}}$$

Muži, S-kreatinín > 80 μmol·L⁻¹, S-cystatín C > 0,8 mg·L⁻¹

$$eGF = 2,25 \times \left(\frac{S - \text{kreatinín}}{79,6} \right)^{-0,601} \times \left(\frac{S - \text{cystatín C}}{0,8} \right)^{-0,711} \times 0,995^{\text{vek}}$$

6. Schwartzova rovnica (2009) pre odhad GF z koncentrácie cystatínu C v sére a kreatinínu v sére (Schwartz a kol., 2009).

Vek 1-18 rokov

$$eGF = 1,178 \times S - \text{cystatín C}^{-0,931}$$

$$eGF = \frac{0,6 \times \text{výška}}{S - \text{kreatinín}}$$

PRÍLOHA 3 - NÁVRHY INFORMAČNÝCH LISTOV PRE PACIENTA

Správny postup pre zber moču

Vážený pacient,

pre hodnotenie vylučovania niektorých látok močom je nutný jeho celodenný (24-hodinový) zber. Aby mohla byť vzorka správne laboratórne vyšetrená, je nutné postupovať podľa nasledujúcich pokynov:

1. Ráno o 6:00 hod v deň začiatku zberu sa naposledy vymočte do záchodovej misy (NIE do zbernej nádoby); od tejto doby zbierajte všetok moč, vrátane moču pri stolici, do čistej, umytej a suchej nádoby (bez zvyškov predchádzajúceho obsahu – liekov, chemikálií apod.), resp. viacerých nádob, ak je to potrebné.
2. Po uplynutí 24 hodín, tzn. o 6:00 hod v nasledujúci deň sa do zbernej nádoby vymočte naposledy.
3. Počas zberu moču sa snažte jesť bežnú stravu a vypiť približne 2 litre tekutín.
4. Nevyhnutné lieky užívajte podľa pokynov lekára počas celej doby zberu moču.
5. Nádobu s močom priebežne uzatvárajte a uchovávajte na chladnom mieste (v chladničke).
6. V deň ukončenia zberu odovzdajte nádoby s močom ošetrovateľovi/lekárovi.
7. V prípade, že nie je nutné priniesť celý objem moču, prineste len vzorku (cca 10 mL) a nazbieraný objem moču odmerajte s presnosťou na 10 mL. Objem a dobu zberu oznámte lekárovi/zdravotnej sestre.

Presné dodržanie pokynov je nevyhnutnou podmienkou správneho vyšetrenia Vašej vzorky.

Ďakujeme za spoluprácu!

Správny postup pre odber jednorazovej vzorky moču

Vážený pacient,

dovoľujeme si Vás informovať o vhodnom postupe pri odbere moču. Aby mohla byť Vaša vzorka správne laboratórne vyšetrená, je potrebné pred odberom a počas odberu dodržať niekoľko pravidiel:

1. Počas noci pred odberom nie je vhodný nadmerný príjem tekutín. Odber moču by nemal prebiehať počas menštruácie.
2. Pred samotným odberom sa odporúča hygienická očista - vonkajšie genitálie si opláchnite prúdom čistej vody a osušte papierovou vreckovkou.
3. Prvý prúd moču nechajte odtiecť do záchodovej misy. Do odberovej nádoby bez prerušenia močenia zachyťte približne 10-20 ml stredného prúdu moču.
4. Na vyšetrenie moču sa používa plastová nádobka, ktorú Vám poskytne Váš lekár. V prípade, že skúmavku nemáte, môžete moč odobrať do suchej a čistej nádoby, v ktorej nebudú zvyšky pôvodného obsahu (lieky, chemikálie a i.).
5. Zvyšný prúd moču nechajte odtiecť do záchodovej misy. Nedotýkajte sa vnútorných stien nádoby a pevne ju uzavrite.
6. Skúmavku označte Vaším menom a rodným číslom a odovzdajte na mieste, ktoré Vám určil Váš lekár. Interval od vymočenia do spracovania vzorky by nemal presiahnuť dobu 2 hodín.

Presné dodržanie pokynov je nevyhnutnou podmienkou správneho vyšetrenia Vašej vzorky.

Ďakujeme za spoluprácu!